

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368812>
УДК 376

СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ НАВЫКОВ У УЧАЩИХСЯ С ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Е.В. Трофимович,
магистрант Института инклюзивного образования
М.В. Былино,
доц. кафедры логопедии, к.пед.н., доц.,
БГПУ имени Максима Танка,
г. Минск

Аннотация: Статья посвящена проблеме создания специальных условий для развития социальных навыков у учащихся с особенностями психофизического развития в условиях реализации принципа инклюзии. Приведены примеры создания специальных педагогических условий, которые наилучшим образом способствуют формированию социальных навыков у учащихся с особенностями психофизического развития.

Ключевые слова: социальные навыки, социализация, инклюзивное образование, специальные педагогические условия, учащиеся с особенностями психофизического развития

CREATING SPECIAL PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION OF SOCIAL SKILLS IN STUDENTS WITH PECULIARITIES OF PSYCHO-PHYSICAL DEVELOPMENT

E.V. Trofimovich,

master student of the Institute of Inclusive Education

M.V. Bylino,

Associate Professor of the Department of Speech Therapy, Candidate of

Pedagogical Sciences, Associate Professor,

BSPU named after Maxim Tank,

Minsk

Annotation: The article is devoted to the problem of creating special conditions for the development of social skills in students with special needs of psychophysical development in the context of the implementation of the principle of inclusion. Examples of creating special pedagogical conditions that best contribute to the formation of social skills in students with special needs of psychophysical development are given.

Keywords: social skills, socialization, inclusive education, special pedagogical conditions, students with special needs of psychophysical development

В современных условиях развития социально-экономической ситуации встаёт вопрос построения системы образовательной, психологической и педагогической помощи учащимся с особенностями психофизического развития (далее ОПФР), которая позволила бы им оптимально и адекватно войти в жизнь, социализироваться, чувствовать себя необходимым и полноценным членом общества. Для социальной адаптации таких учащихся необходима благоприятная психолого-педагогическая развивающая среда, включающая специально организованное предметно-игровое пространство, обеспечение условий для эмоционального, познавательного и коммуникативного развития, для развития всех видов деятельности.

Сегодня актуальным становится поиск технологий, средств, методов социального воспитания, обеспечивающих преодоление проблем развития современных детей: навыков социального взаимодействия, умение оценивать меняющиеся социальные ситуации и уверенно действовать с опорой на собственные знания и отношения. Именно это в конечном итоге обеспечивает развитие социальной компетентности, необходимой ребёнку для успешного вхождения в социум.

Для развития социальных навыков у учащихся с ОПФР необходимы условия среды, в которой развиваются обучающиеся. В справочной литературе «условие» понимается как: «обстоятельство, от которого что-нибудь зависит; правила, установленные в какой-нибудь области жизни, деятельности; обстановка, в которой что-нибудь происходит» [1, с. 588]. Условия представляют некоторую среду, объединяющую разнообразные возможности. Это возможности оценивания, выстраивания определенных типов отношений к тому, что предлагается в качестве содержания воспитания. Как философская категория, термин «условие» выражает отношение предмета к окружающим его явлениям, без которых он существовать не может. Сам предмет выступает как нечто обусловленное, а условия – как относительно внешнее для предмета многообразие объективного мира. Педагогические условия – это совокупность внешних факторов (таких как материально-пространственная среда, меры, методы, средства, формы, возможности педагогической деятельности) и внутренних условий (личностных), направленных на повышение эффективности педагогической деятельности, эффективное функционирование и развитие педагогической системы.

К основным группам условий, необходимых для обучения и формирования социальных навыков у учащихся с ОПФР является:

1. Материально-техническая база учреждения образования, оснащение классных кабинетов.
2. Организационное и информационно-просветительское обеспечение образовательного процесса, включающее в себя нормативно-правовую базу, создание инклюзивной культуры в учреждении образования, взаимодействие с другими организациями и родителями.
3. Организационно-педагогическое обеспечение. Реализация образовательных программ с учетом особенностей психофизического развития и возможностей учащихся с ОПФР. Обеспечение возможности освоения образовательных программ в рамках индивидуального учебного плана. Применение различных форм и методов организации учебной и воспитательной работы.
4. Использование современных технологий образования в учебном процессе и комплексное психолого-педагогического сопровождения каждого учащегося с ОПФР.
5. Кадровое обеспечение – специальная подготовка педагогического коллектива к работе с учащимися с ОПФР, работе в условиях инклюзивной практики.
6. Адаптация методик обучения и воспитания к особым образовательным потребностям учащихся с ОПФР. Особые образовательные потребности различаются у разных категорий учащихся с ОПФР и зависят от

возраста, характера, степени тяжести первичного нарушения, зачастую и его структуры, выраженности их последствий.

При формировании социальных навыков у учащихся с ОПФР следует уделять внимание таким специальным педагогическим условиям, как индивидуальный подход и поддержка стабильности эмоционально-волевой сферы.

В процессе формирования социальных навыков у учащихся с ОПФР важно обучение без принуждения, основанное на заинтересованности самого учащегося, подкреплении его успеха, доверительном отношении. При формировании того или иного социального навыка необходимо исходить из возможностей учащегося с ОПФР – задание должно лежать в зоне ближайшего развития, быть умеренно трудным и доступным. И на первых этапах работы по формированию социальных навыков необходимо обеспечить каждому учащемуся с ОПФР ситуацию успеха при определённой затрате усилий. Постепенно задания следует усложнять пропорционально уровню сформированности социального навыка. Поэтому приоритетным в работе с учащимися с ОПФР является индивидуальный подход, с учетом специфики психофизических особенностей и потенциальных возможностей каждого ребёнка.

Для формирования социальных навыков у учащихся с ОПФР необходима благоприятная психолого-педагогическая развивающая среда, которая предназначена, как и для разностороннего развития самих учащихся, так и для развития различных видов деятельности.

Педагогам необходимо создавать такие педагогические условия, которые позволяют устанавливать эмоционально-личностный контакт с каждым учащимся с ОПФР. Важно сформировать адекватные представления о сверстнике, развить и обогатить социальный опыт каждого учащегося с ОПФР.

Основные педагогические условия формирования и развития социальных навыков у учащихся с ОПФР на I ступени общего среднего образования:

1. Создание благоприятного эмоционального климата в классном коллективе, в котором обучаются учащиеся с ОПФР.
2. Установление доверительных взаимоотношений с каждым учащимся в классе, основанных на взаимном уважении.
3. Создание эмоционально-комфортного климата в ученическом коллективе.
4. Установление содержательного и лично-ориентированного взаимодействия учителя с учащимися с ОПФР.
5. Поддержка инициативы в общении учащихся с ОПФР.

6. Оснащение и постоянно обновление предметно-развивающей среды необходимыми речевыми материалами, пособиями, инструкциями и т.д.

7. Использование в работе с учащимися с ОПФР подходов, соответствующих их уровню развития, их возможностям и потребностям в общении.

На основании данных исследования были разработаны специальные педагогические условия, способствующие формированию социальных навыков у учащихся с ОПФР на I ступени общего среднего образования с учетом реализации принципа инклюзии в образовании [2-5]:

- включение учащихся с ОПФР в совместную продуктивную деятельность;
- расширение круга общения учащихся с ОПФР за счет вхождения во внешнюю социокультурную среду;
- нормализация самооценки и гармонизация внутреннего мира ребенка с ОПФР (проведение коррекционно-развивающих занятий с элементами тренинга);
- формирование образа собственного «Я» учащегося с ОПФР (моделирование реальных жизненных ситуаций по разным направлениям).

С целью формирования социальных навыков у учащихся с ОПФР на I ступени общего среднего образования с учетом реализации принципа инклюзии в образовании была проведена апробация специальных педагогических условий.

Сравнительный анализ результатов позволяет проследить динамику развития формирования социальных навыков. После апробации специальных педагогических условий наметилась тенденция повышения уровня сформированности социальных навыков у учащихся с ОПФР. Если на констатирующем этапе эксперимента навыком использования различных источников информации для расширения знаний (книга, телефон) обладали 4 (13,3 %) учащихся, то на контрольном этапе стало 10 (33,3 %) учащихся.

Проведенные мероприятия способствовали уменьшению количества испытуемых с низким уровнем навыка сообщить информацию собеседнику: самостоятельно выполняют на констатирующем этапе 8 (26,7 %) учащихся, на контрольном этапе – 16 (53,3 %) учащихся.

Предложенные специальные педагогические условия способствовали формированию у большинства учащихся с ОПФР навыка попросить помощи: на констатирующем этапе – 10 (33,3%), на контрольном этапе – 18 (60 %) учащихся.

На констатирующем этапе эксперимента навык использования социальных привычек (благодарить, приветствовать, прощаться)

сформирован у 8 (26,7 %) учащихся, на контрольном этапе у 16 (53,3 %) учащихся.

После апробации специальных педагогических условий наблюдается повышения уровня сформированности навыка освоения различных социальных ролей (продавец-покупатель, врач-пациент, учитель-ученик): констатирующий эксперимент – 4 (13,3 %) учащихся, контрольный этап – 12 (40 %) учащихся.

Проведенные мероприятия способствовали формированию у учащихся с ОПФР навыка ориентироваться в опасных ситуациях: констатирующий этап – 6 (20 %) учащихся, контрольный этап – 14 (46,7 %) учащихся.

Сравнительный анализ результатов диагностики констатирующего и контрольного этапов эксперимента позволяет говорить об эффективности разработанных специальных педагогических условий по формированию социальных навыков у учащихся с ОПФР: на контрольном этапе эксперимента сформированность социальных навыков на 3 и 4 уровнях у 80 % испытуемых.

Список литературы

- [1] Ананьев Б.Г. Личность, субъект деятельности, индивидуальность : монография / Б.Г. Ананьев. – М. : Директ-Медиа, 2008. 134 с.
- [2] Борисова О.Ф. Формирование социальной компетентности детей дошкольного возраста : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / О.Ф. Борисова. – Челябинск, 2009. 28 с.
- [3] Зайцева К.П. Формирования коммуникативных способностей младших школьников в учебно-воспитательной деятельности / К.П. Зайцева // Нач. шк. + до и после. – 2011. № 4. 78-83 с.
- [4] Запятая О.В. Формирование социальных умений младших школьников в образовательной среде школы : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / О.В. Запятая ; Пенз. гос. пед. ун-т. – Пенза, 2011. 22 с.
- [5] Мудрик А.В. Социальная педагогика : учеб. для студентов учреждений высш. проф. образования / А.В. Мудрик. // 8-е изд., испр. и доп. – М. : Академия, 2013. 240 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Ananiev B.G. Personality, subject of activity, individuality: monograph / B.G. Ananiev. – M. : Direct-Media, 2008. 134 p.

[2] Borisova O.F. Formation of social competence of preschool children: Ph.D. dis. ... cand. ped. Sciences: 13.00.07 / O.F. Borisov. – Chelyabinsk, 2009. 28 p.

[3] Zaitseva K.P. Formation of communicative abilities of younger schoolchildren in educational activities / K.P. Zaitseva // Beginning. school + before and after. – 2011. No. 4. 78-83 p.

[4] Comma O.V. Formation of social skills of younger schoolchildren in the educational environment of the school: author. dis. ... cand. ped. Sciences: 13.00.01 / O.V. Comma ; Penz. state ped. un-t. – Penza, 2011. 22 p.

[5] Mudrik A.V. Social Pedagogy: Proc. for students of institutions of higher education. prof. education / A.V. Mudrik. // 8th ed., Rev. and additional – M. : Academy, 2013. 240 p.

© *Е.В. Трофимович, М.В. Былино, 2022*

Поступила в редакцию 20.01.2022

Принята к публикации 5.02.2022

Для цитирования:

Трофимович Е.В., Былино М.В. Создание специальных педагогических условий для формирования социальных навыков у учащихся с особенностями психофизического развития // Инновационные научные исследования. 2022. № 2-1(16). С. 94-100. URL: <https://ip-journal.ru/>